

***Scutellaria adenostegia Briq* ўсимлиги таркибидаги апигенин (5,7,4'-тригидроксифлавонон) ни ажратиш олиш ва таҳлил қилиш.**

Жураев М.У⁶⁶., Каримов А.М⁶⁷., Ботиров Э.Х⁶⁸.

М.Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети

ЎЗРФА С.Ю.Юнусов номидаги ўсимлик моддалари кимёси институти

Наманган Давлат Университети

muhammadjon.jurayev.97@mail.ru

Дунё микёсида бугунги кунда ўсимликлардан доривор моддаларни ажратиш олиш, уларнинг кимёвий тузилиши ва биологик фаоллигини аниқлаш ҳамда уларни амалиётга тадқиқ этиш бўйича кўплаб тадқиқотлар амалга оширилмоқда. *Scutellaria L.* туркумига мансуб ўсимликлар биологик фаол моддаларга бой бўлиб, халқ табобатида тутқаноқ, аллергия, невроз, қон босимининг кўтарилиши каби касалликларни даволашда кенг фойдаланилади. Ўзбекистонда ўсувчи шу туркумга мансуб ўсимлик турларининг кимёвий таркибини ва фармакологик хусусиятларини тадқиқ этиш натижасида доривор воситалар яратиш имконини беради. Турли тадқиқотлар шуни кўрсатадики, флавоноидлар антиоксидант, яллиғланишга қарши ва саратонга қарши кураш хусусиятларини ўз ичига олган турли хил соғлиқ учун фойдали хусусиятларга эга. Демак, флавоноидларга бой озиқ овқатлар бизнинг кунлик рационимизнинг бир қисми сифатида аҳамиятли. Бироқ, флавоноид кўшимчаларини қабул қилишдан олдин, саратонга чалинганлар ҳар доим соғлиқни сақлаш мутахассислари билан ўз рационини муҳокама қилишлари зарур.[1]

Флавоноидлар - бу биофаол фенолик бирикмалар гуруҳи бўлиб ўсимликлар таркибида кўп миқдорда мавжуд бўлган фитонутрийентларнинг бир қисмидир. Флавоноидлар турли хил мевалар, сабзавотлар, ёнғоқлар, уруғлар, зираворлар, пўстлоқлар, илдизлар, поялар, гуллар ва бошқа ўсимлик овқатларида, шунингдек чой ва шароб каби ичимликларда мавжуд. Мева ва сабзавотларга бой парҳезларни истеъмол қилиш орқали флавоноидлардан тобора кўпроқ фойдаланиш билан бутун дунёда уларнинг саломатлик учун фойдалари ва саратон касаллигига қарши хусусиятларини баҳолаш учун турли тадқиқотлар ўтказилмоқда.[2]

Scutellaria туркумига мансуб *Scutellaria adenostegia Briq* ўсимлигининг ер устки ва илдиз қисмидан флавоноидларни ажратиш олиш усуллари ўрганиш бўйича тадқиқотлар олиб борилди. Тажрибаларда Наманган вилояти

⁶⁶ Ўзбекистон Миллий Университети, Кимё факультети 2- босқич магистранти

⁶⁷ Наманган Давлат Университети, Кимё факультети, к.ф.д.

⁶⁸ ЎЗРФА ўсимлик моддалар кимёси институти, к.ф.д.,проф.

Тўрақўрғон шаҳри худудида ўсувчи *Scutellaria adenostegia Briq* ўсимлигининг ер устки қисми ва илдизларининг флавоноидлари тадқиқ этилди.

Scutellaria adenostegia Briq ўсимлигининг қуритилган ва майдаланган илдизлари хона хароратида этанолда экстракция қилиниб, бирлаштирилган спиртли экстракт вакуумда қуюлтирилди, сўнгра сувда суюлтирилди. Сув – спиртли экстракт этилацетатда ажратгич воронкада чайқатилиб фракцияга бўлинди.

Этилацетатли фракцияни силикагелда хлороформ-метанол градиент системаси билан колонкали хроматографияда ажратилди. Ҳосил бўлган элюатлардан апигенин ажратиб олинди.

Флавоноид (апигенин), Таркиби $C_{15}H_{10}O_5$ бўлган оч-сарик порошок, суяқ, харор. 346-348 °С. Унинг УБ-спектрида 5,7,4'-тригидроксифлавоноидларга хос булган (λ_{max} 270, 340 нм) ютилиш чизиқлари мавжуд. DMSO- d_6 да олинган 1H -ЯМР спектрида В ҳалқасининг 4' ҳолатида ва учта фенолли гидроксил гуруҳ: 5-ОН, 7-ОН ва 4'-ОН ларга алмашинган протонлари Н-3, Н-6, Н-8 нинг сигналлари аниқланган.

Спектр маълумотларини ўрганиш ҳамда натижаларни ишончли намуналар билан солиштириш асосида флавоноид - апигенин (5,7,4'- тригидроксифлавоноид) сифатида идентификация қилинди. ЯМР ^{13}C спектри маълумотлари нашр этилган адабиётларнинг маълумотларига мос келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Каримов А.М., Юлдашев М.П., Ботиров Э.Х.. Флавоноиды *Scutellaria adenostegia Briq*. //Химия растит. сырья. 2015. № 1. С.63-68.
2. Chemesova I. I., Iinuma M., Budantsev A. L. Investigation of the flavonoid composition of *Scutellaria adenostegia*. //Chem. Nat. Compd. 1993. V. 29 (1). P. 133-134.